

PËRCAKTUESIT E HENDEKUT GJINOR TË PUNËS SË PAPAGUAR NË FAMILJE Ledia THOMO¹

Abstract

This paper makes an examination of the literature on the factors underlying the gender pay gap of unpaid family work. Despite the increased participation of the women in the labour market, policy-making and other social aspects, there is still gender inequality in the family, with women that spend more time on domestic production than men. This phenomenon is also present in households in developed countries. The division of unpaid labour is portrayed as a phenomenon influenced by the bargaining power of spouses in a household, considerations related to gender identity or as a function of attitudes towards gender roles and social norms. Bargaining power models state that the spouse with the highest relative income engages less in domestic production. Gender identity theory is based on the division of roles in the family by gender postulating that the gender construction of the individual is the essence of explaining the gender gap in domestic production. The macro perspective relates to the context of the society in which individuals interact, and its influence on the decisions they make. Analysis of the literature on the gender gap in unpaid work can serve as a basis for policies aimed at increasing gender equality, addressing the issue in two main directions: reducing the time allocated to doing household chores, thus freeing up physical time for women engaged in them, and shifting social norms towards egalitarian principles in family. That means, despite policies that aim to increase women's participation in the labour market and facilitation of the social care, an effort is necessary to stimulate a reshape of the roles and responsibilities of the spouses in the family. Shifting the social norm to egalitarian principles in the family would increase the weight of the gender equality dividend; help maintain an egalitarian division of unpaid work time between spouses, and influence women's decisions to invest in the job market, career and stable income. **Key words:** gender gap of unpaid work, domestic product, bargaining power, gender identity, social norms.

I. HYRJE

Në thujse çdo kontekst socio-ekonomik, ndarja e punës së papaguar portretizohet nga (1) fuqia negociuese e bashkëshortëve në një ekonomi shtëpiake (Hersch & Stratton, 1994; Lachance-Grzela & Bouchard, 2010; Donni & Chiappori, 2011; Bertrand et al., 2015; Foster & Stratton, 2018), (2) konsiderimet lidhur me identitetin gjinor (Akerlof & Kranton, 2000) ose (3) qëndrimet ndaj roleve gjinore dhe normave sociale (Dhar et al., 2018; Sofer & Thibout, 2019; Couprie et al., 2020; Foster & Stratton, 2019; Jayachandran, 2019). Teksa ekzistojnë evidenca empirike të cilat hedhin dritë mbi lidhjen midis fuqisë negociuese dhe ndarjes së punës së papaguar, pak dihet rreth lidhjes *shkakësore* midis normave sociale dhe investimit në karrierë të femrave të martuara. Ky studim fokusohet në varësinë ekonomike, identitetin gjinor (Akerlof & Kranton, 2000) dhe normat sociale (Jayachandran, 2019) për të hulumtuar më thellë në mekanizmat të cilat (1) shkaktojnë hendekun gjinor në prodhimin shtëpiak dhe (2) kufizojnë investimin e femrave në karrierë. Teori të tjera si disponueshmëria e kohës, dhe stereotipet gjinore janë marrë në konsideratë gjithashtu.

Gjatë disa dekadave të fundit, është vërejtur një ndryshim i pazakontë në rolet familjare sipas gjinisë në thujse çdo vënd të botës. Ndërkaq, një nga ndryshimet më të

rëndësishmë ekonomike është rritja në pjesëmarrjen e femrave në fuqinë punëtore

¹ *Instituti i Statistikave (INSTAT), lthomo@instat.gov.al*

(Major & Germano, 2006). Për shembull, në SH.B.A. puna e paguar jashtë familjes dhe puna e papaguar kanë qenë historikisht të ndara sipas gjinisë. Teksa roli i burrave në familje ka qenë, dhe ndoshta është ende sigurimi i burimeve të mbijetesës nga të ardhurat në tregun e punës, roli i grave ka qenë, dhe ndoshta është mbarëvajtja e prodhimit shtëpiak, duke krijuar kështu një shpërndarje të punës së paguar dhe papaguar sipas gjinisë (Sayer et al. 2004). Kërkimi shkencor i shpërndarjes së punës sipas gjinisë në fushat si sociologjia, psikologjia dhe ekonomia sugjeron se janë të shumtë faktorët të cilët kontribuojnë në pabarazinë gjinore të punës së papaguar. Gjithashtu, Arrighi dhe Maume (2000) shprehen se pavarësisht fuqizimit të rolit të gruas në shoqëri nga pjesëmarrja më e lartë në fuqinë punëtore deri tek arritjet e tyre në sferën politike, nuk ka patur një fuqizim të rolit të gruas në sferën familjare. Rivlerësimi i rolit të gruas në familje, dmth, angazhim më i lartë në prodhimin shtëpiak, nuk përbën një sukses më vete për aq kohë sa një ngjarje e tillë shoqërohet me koston e largimit nga puna apo braktisjen e synimeve në karrierrë, ndër të tjera. Studimi synon të të përmbledhë përcaktuesit e hendekut gjinor në punën e papaguar duke seksionuar literaturën socio-ekonomike dhe psikologjike lidhur me të. Këta faktorë përmbledhen në dy grupime të mëdha: faktorët mikro të cilët përfshijnë influencën e karakteristikave të individëve dhe çifteve, si dhe faktorët makro që përfshijnë influencën e vetë shoqërisë në rolet gjinore në familje. Si fillim, është i nevojshëm një konceptualizim i punës së papaguar.

II. Konceptualizimi i punës së papaguar/ prodhimit familjar

Puna e papaguar përkufizohet shpesh si një bashkësi detyrash të cilat kryhen me qëllim përmbushjen e nevojave të pjesëtarëve të njësisë familjare ose mbarëvajtjen e familjes dhe kërkesave të saj (Lachance-Grzela & Bouchard, 2010). Punët shtëpiake, të cilave i'u referohet ky përkufizim janë: pastrimi i përgjithshëm i shtëpisë, planifikimi i vakteve ushqimore, gatimi, larja e enëve të gatimit apo përdorimi i makinerisë pjatallarëse, kryerja e pazarit ditor, larja dhe hekurosja e rrobave, përkujdesja ndaj fëmijëve, të moshuarve apo pjesëtarëve të sëmurë në familje, kopshtaria, mbirëmbajtja dhe riparimi i automjetit familjar, mirëmbajtja fizike e banesës (brenda dhe jashtë), derdhja e mbeturinave, pagesa e faturave, dhe transportimi i pjesëtarëve të familjes në institucione arsimore, shëndetësore dhe sociale (Arrighi & Maume, 2000; Cunningham, 2007). Lachance-Grzela dhe Bouchard (2010) argumentojnë se matësit e prodhimit shtëpiak, zakonisht, përfshijnë 3-10 lloje punësh shtëpiake, dhe këta matës janë në varësi të disponueshmërisë së të dhënave. Punët e shtëpisë kategorizohen në dy grupime të gjera: punët shtëpiake të stereotipizuara si punë grash, dhe punët shtëpiake të stereotipizuara si punë burrash (Bartley et al., 2005; Batalova & Cohen, 2002). Teksa grupimi i parë i referohet punëve rutinë, të vazhdueshme (jo-diskrete) dhe që kërkojnë më shumë kohë, grupimi i dytë i referohet punëve shtëpiake të cilat kryhen me raste, janë më fleksibël dhe kërkojnë më pak kohë. Bazuar në këtë ndarje, studimet e prodhimit shtëpiak i'u referohen punëve rutinë, të vazhdueshme dhe që kërkojnë një angazhim më të madh kohor (Batlova & Cohen, 2002; Cunningham, 2007).

Një fokusim, pikërisht në punët rutinë, është i rëndësishëm për të evidentuar nivelin e egalitarianizmit (doktrinës që shpreh se njerëzit janë të barabartë dhe meritojnë mundësi të barabarta) në përgjegjësitë e prodhimit shtëpiak (Lachance-Grzela & Bouchard, 2010). Megjithatë, nëse fokusohemi vetëm tek punët rutinë, pra punët të cilat janë të stereotipizuara si punë grash, mund të neglizhohet, pa qenë e vertetë, pjesëmarrja e burrave në prodhimin shtëpiak. Për këtë arsye, ky punim do të marrë në konsideratë prodhimin shtëpiak pa diskriminuar llojin e punëve shtëpiake sipas stereotipeve ekzistuese, duke përfshirë në këtë koncept të gjithë gamën e detyrave shtëpiake.

III. Teoritë e ndarjes së prodhimit shtëpiak dhe evidencat empirike përkatëse

Në këtë seksion përmbledhen teoritë kryesore që shpjegojnë ndarjen gjinore të prodhimit shtëpiak, si dhe hedhin dritë mbi shkaqet e pabarazisë gjinore në familje. Këto teori ndahen në dy grupime të gjera: teoritë mikro që bazohen në influencat e karakteristikave individuale si dhe karakteristikat e çifteve, si dhe teoritë makro që bazohen në kontekstin e shoqërisë dhe influencës së saj në familje. Çdo teorie i bashkëngjiten evidencat empirike për të argumentuar nëse postulatet teorike konfirmohen nga sjellja e agjentëve ekonomikë në jetën reale.

3.1 Teoria e burimeve relative dhe kritika ndaj saj

Teoria e burimeve relative (në literaturën sociologjike) apo teoria e fuqisë negociuese/varësia ekonomike (në literaturën ekonomike) ndërlihd të ardhurat financiare të burrit dhe gruas me ndarjen e roleve në prodhimin shtëpiak (Mincer, 1962; Akerlof & Kranton, 2000; Mannino & Deutsch, 2007; Donni & Chiappori, 2011). Një supozim i rëndësishëm i kësaj teorie është se shumica e njerëzve e konsideron aktivitetin në punë të papaguar një proces nga i cili nuk përfitohet dobi. Kjo nënkupton se sa më shumë të ardhura, dhe si pasojë fuqi ekonomike një bashkëshort ka relativisht me bashkëshortin tjetër, aq më e lehtë do të ishte për të, të negocionte lidhur me ndarjen e roleve në prodhimin shtëpiak. A është kjo teori një pasqyrim i realitetit?

Si shkenca që studion alokimin e burimeve, ekonomiksi analizon thellësisht mënyrën se si individët alokojnë burimet monetare dhe kohën. Modelimi i vendimeve të alokimit të burimeve familjare është një çështje më komplekse se ajo e vendimit të alokimit individual të këtyre burimeve. Një klasë modelesh ekonomike postulon se kur individët marrin vendime të përbashkëta, secili heq dorë nga dobia e tij individuale për t'u pajisur me një funksion dobie familjeje. Kjo qasje teorike u ndoq nga Becker (1991). Në modelin e tij, kufizimi buxhetor i individit zëvendësohet nga kufizimi buxhetor i familjes. Kështu, të ardhurat mbledhen për t'u krijuar shumatorja e burimeve monetare familjare, e cila përdoret për konsum familjar. Gjithashtu, ndryshimet në paga nuk shoqërohen vetëm me efektin e zëvendësimit dhe të të ardhurave, por edhe me efektin e kros-zëvendësimit dhe të ardhurave përgjatë kohës që çdo individ ka në dispozicion. Solberg dhe Wong (1992) në studimin e tyre empirik i cili merr në konsideratë postulatet teorike të Becker (1991), refuzojnë supozimin se shpenzimet familjare janë të pavarura ndaj të ardhurave individuale. Më tej, Lundberg dhe Pollak (1996) argumentojnë se efektet e të ardhurave midis individëve të një familjeje janë

asimetrike. Pra, individët që fitojnë më shumë, kanë më shumë fuqi-negociuese brenda familjes. Apps dhe Rees (2007) zgjerojnë modelin e Becker duke përfshirë pagat individuale dhe të ardhurat jashtë punës në funksionin e dobisë familjare. Ky manipulim i funksionit të dobisë bën të mundur vlerësimin e efektit të të ardhurave individuale në vendimmarrjen familjare, dhe është konsistent me gjetjet empirike të Solberg dhe Wong (1992). Një mënyrë alternative e analizimit të vendimmarrjes familjare është përfshirja e dobisë së pjesëtarëve të tjerë të familjes në funksionet e dobive individuale (Manser & Brown, 1980; McElroy & Horney, 1981; Lundberg & Pollak, 1994). Në këtë mënyrë, vendimmarrja varion nëse individët e një familjeje zgjedhin të bashkëpunojnë ose jo.

Modelet teorike kolektive të vendimmarrjes familjare kanë gjetur më shumë konsensus në literaturën ekonomike (Chiappori, 1992). Kjo klasë modelesh bazohet në supozimin se individët kanë funksione të ndryshme dobie (U_1 dhe U_2) por bashkëpunojnë kur formojnë familje duke adaptuar rregullin e ndarjes së burimeve θ , i cili përcakton peshën relative të preferencave të çdo individi në familje. Kështu, funksioni i dobisë familjare është një shumatore e peshuar e funksioneve individuale të dobive: $U_H = \theta U_1 + (1 - \theta) U_2$. θ mund të ndikohet nga burimet relative të çdo pjesëtarit në familje, normat sociale, apo besimet e tyre individuale. Literatura ekonomike është ndërtuar mbi interpretimin e θ si fuqia relative ekonomike ndërsa literatura sociologjike e interpreton θ edhe si një matës të normave sociale. Në kohët e sotme, studimet ekonomike dhe sociologjike janë të ndërthurura (p.sh., Bursztyrn et al., 2018) pasi shumë aspekte në vendimmarrjen familjare nuk mund të shpjegohen vetëm nga fuqia relative ekonomike e anëtarëve të një familjeje. Fuqia ekonomike mund të analizohet në disa dimensione gjithashtu. Një nga ato dimensione lidhet me burimet relative, nën supozimin se individët që fitojnë më shumë në tregun e punës sjellin më shumë burime në familje. Kjo aftësi mund t'u japë atyre më shumë fuqi negociuese për të alokuar një pjesë më të madhe të burimeve familjare në përfundimin e të mirave të konsumit. Kjo aftësi e tyre zhvendos θ në mënyrë të tillë që dobia familjare ndikohet më shumë nga dobia e tyre individuale. Interpretimi sociologjik i θ , është varësia ekonomike, p.sh., θ është më e lartë për burrat se gratë, duke i bërë ato më të varura ndaj tyre (Sørensen & McLanahan, 1987, Bittman et al., 2003).

Disa qasje empirike janë ndërmarrë për të matur këtë parametër dhe efektin e tij në vendimmarrjen familjare. Një sërë studimesh krahason të ardhurat vjetore relative (Geist, 2005, Fuwa, 2004, Bittman et al., 2003). Studime të tjera bazohen tek paga e partnerëve (Van Der Lippe & Siegers., 1994., Chiappori et al., 2002; Bertrand et al., 2015). Pollak (2005) thekson se pagat janë një matës më i mirë i burimeve relative pasi orët e punës gjatë martesës mund të ndryshojnë nga orët e punës gjatë periudhave si divorci apo para-divorcit. Sigurisht, kjo qasje empirike kërkon që informacioni i të ardhurave apo pagës të jetë i disponueshëm për të dy partnerët, duke kufizuar kështu zgjedhjen në vetëm ato çifte ku të dy partnerët punojnë dhe fitojnë të ardhura nga tregu i punës. Kjo mund të përkthehet si një problem përzgjedhjeje kampioni, duke përjashtuar kështu shumë familje të cilat janë më tradicionale (Solberg & Wong, 1992; Geist, 2005; Couprie, 2007; van Klaveren e al., 2008).

Kushtet e tregut të martesës, shpesh, ndikojnë parametrin θ , por jo preferencat apo kufizimet buxhetore (Chiappori et al., 2002). Për shembull, raporti burra-gra është i rëndësishëm pasi nëse ka shumë burra për një grua të vetme, atëherë gratë do të kenë një fuqi negociuese më të lartë se burrat. Grossbard dhe Amuedo-Dorantes (2007) tregojnë se raporti i gjinive është një faktor i rëndësishëm përcaktues i pjesëmarrjes së femrave në tregun e punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, lehtësia në krijimin e familjeve (p.sh., martesat me mblesëri) dhe vështirësia e pranimit të divorcit mund të influencojnë parametrin θ , në mënyrë të tillë që pala fajtohet për një divorc të mundshëm të ketë fuqi negociuese më të ulët. Aspekte të tjera që influencojnë këtë parametër diskutohen në seksionet e mëposhtëm, p.sh., ideologjia gjinore.

Shpesh, këto teori dhe modelet përkatëse dështojnë të shpjegojnë një sërë fenomenesh në jetën reale. Një shembull praktik është zgjedhja midis kohës së shpenzuar në kohën e lirë, prodhimin shtëpiak dhe tregut të punës. Mincer (1962) argumenton se bazuar në avantazhet relative, agjentët të cilët investojnë më shumë kohë në punë të paguar, shpenzojnë më pak kohë në punë shtëpiake. Gjithsesi, ky rezultat nuk merr parasysh asimetritë midis anëtarëve të familjes. Akerlof dhe Kranton (2000) sugjerojnë se të dhënat në nivel ekonomie shtëpiake nxjerrin në pah asimetri gjinore që kundërshtojnë parashikimet e modeleve të përgjithshme të ofertës së punës. Pra, edhe kur femrat investojnë më shumë kohë në punë të paguar, ato marrin përsipër pjesën më të madhe të prodhimin shtëpiak. Modelet ekonomike që studiojnë varësinë ekonomike janë modelet e fuqisë negociuese. Në thelb, këto modele arrijnë në përfundimin se partneri me fuqinë më të madhe negociuese, pra, bashkëshorti/ja me të ardhura relative më të larta, angazhohet më pak në prodhimin shtëpiak. Nëse ky konsiderim teorik i referohet, kryesisht meshkujve, për shkak të hendekut gjinor në paga, Bertrand, Kamenica dhe Pan (2015) tregojnë të kundërtën: hendeku gjinor në prodhimin shtëpiak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është më i madh midis çifteve ku bashkëshortja fiton të ardhura më të larta se bashkëshorti. Ata argumentojnë se kjo shkelje e normës së identitetit gjinor (i cili parashikon se burrat duhet të fitojnë më shumë të ardhura nga puna e paguar se gratë) shkakton një nga dy alternativat e mëposhtme: (1) gratë heqin dorë nga puna e paguar; ose (2) investojnë më shumë kohë në punë të papaguar. Nga ana tjetër, Wieber dhe Holst (2015) paraqesin evidencë empirike se mes çifteve gjermane, bashkëshortet të cilat fitojnë më shumë në tregun e punës, reduktojnë kohën e alokuar në kryerjen e punëve shtëpiake.

Një aspekt tjetër që bie ndesh me teorinë e fuqisë negociuese është endogjeniteti i kontributit monetar të gruas në familje. Kjo do të thotë se nëse një grua kontribon një shumë të caktuar në të ardhurat familjare, kjo shumë bazohet në shpërndarjen e kohës në punë të paguar dhe punë të papaguar. Pra, nëse një individ alokon 5 orë në punë të papaguar dhe shpërblehet me 10 dollarë për orë, oferta e tij e punës mund të kishte qenë më e lartë (dhe të ardhurat më të larta) nëse individ i do të kishte shpenzuar më pak orë ditore në punë të papaguar. Ky koncept, i konfirmuar empirikisht (Bianchi et al., 2000; Mannino & Deutsch, 2007; Knudsen & Wærness, 2008) kundërshton teorinë e burimeve relative pasi fuqia negociuese e njërit partner varet nga shpërndarja e tij e kohës në punë të papaguar, dhe është si fillim më e ulët nëse shumicën e kohës ai e

kalon në punë të papaguar, duke mbajtur konstantë faktorë të tjerë individualë (p.sh. motivimi, raca, shkollimi etj.). Nga ana tjetër, një sërë studimesh mbështesin hipotezën e burimeve relative. Për shembull, Parkman (2004) paraqet evidencë se raporti i të ardhurave të burrit dhe gruas në një familje është i korreluar me kohën që ata shpenzojnë në punë të papaguar. Bashkëshortët që fitojnë më shumë në punë të paguar alokojnë më pak kohë në punë të papaguar. Pinto dhe Coltrane (2009) tregojnë se kjo lidhje statistikore varet nga faktorë demografikë si raca dhe shkollimi.

Shkollimi është një mekanizëm tjetër i cili shpjegon lidhjen e fuqisë negociuese dhe ndarjen e prodhimit shtëpiak sipas gjinisë. Bianchi et al. (2000) paraqesin evidencë se në familjet në të cilat gratë janë më të shkolluara se burrat, hendeku gjinor në punë të papaguar është më i ulët. Megjithatë, shkollimi sipas Mincer (1962) ndikon të ardhurat të cilat më pas ndikojnë ndarjen e roleve dhe kohës së alokuar në punë të papaguar. Por shkollimi më vete, mund të ndikojë ndarjen e punës së papaguar sipas gjinisë në familje, në mënyrë të pavarur nga hipoteza e burimeve relative. Sipas Davis dhe Greenstein (2004), nëse fuqizimi i pozitës ekonomike dhe arsimore të grave rritet, probabiliteti që burrat të përfshihen më shumë në prodhimin shtëpiak duhet të rritet gjithashtu. Gershuny dhe Sullivan (2003) tregojnë se një gjasë e tillë është e lidhur me arsimimin e vetë burrave. Pra, bashkëshortët më të arsimuar janë gjithashtu më të përfshirë në punë të papaguar se ata më pak të arsimuar. Kjo evidencë përforcon mendimin se shkollimi është një mekanizëm i pavarur nga varësia ekonomike, i cili lidhet kryesisht me emancipimin e individëve përmes shkollimit për të luftuar pabarazitë gjinore.

Qartazi, evidencat empirike që testojnë hipotezën e burimeve relative janë të miksuara, dmth, lidhja e raportit të të ardhurave me ndarjen e punës së papaguar mund të mos jetë lineare. Pra, ndarja e prodhimit shtëpiak është e pabarabartë si në familjet në të cilat gratë fitojnë më shumë (Fuwa, 2004; Knudsen & Wærness, 2008; Bertrand et al., 2015), ashtu edhe në familjet në të cilat gratë fitojnë më pak se burrat (Erickson, 2005; Mannino & Deutsch, 2007; Wieber & Holst, 2015). Teksa këto gjetje janë robuste ndaj shumë faktorëve të tjerë socio-ekonomikë, mekanizmat psikologjikë mund të shpjegojnë sjelljen “tejet-egalitare” të grave në prodhimin shtëpiak edhe nëse ato fitojnë më shumë se burrat. Një nga mekanizmat psikologjikë mund të jetë koncepti i sjelljes së drejtë të grave në familje (Sanchez & Kane, 1979) ose punës së tyre emocionale (Hohschild, 1979). Gjithsesi, është e paqartë përse femrat mund të përfshijnë punën emocionale në familjet e tyre përkatëse. Literatura eksperimentale sugjeron se femrat janë më konservatore ndaj riskut se meshkujt (p.sh., risku i divorcit) dhe puna emocionale është një nga mekanizmat që mund të shpjegojë devijimin nga risku i divorcit (Croson & Gneezy, 2009). Pra, rasti i grave në studimin seminal të Bertrand et al. (2015) mund të shpjegohet nga fakti se konfliktet martesore mund të jenë pasojë e shkeljes së normave të identitetit gjinor. Gjithsesi, ky studim empirik nuk hedh dritë në arsyet se pse burrat kontribuojnë më pak në prodhimin shtëpiak. Ky vrojtim ngre baza për teori të tjera që mund të shpjegojnë hendekun gjinor në prodhimin shtëpiak.

3.2 Teoria e ideologjisë gjinore/ identiteti gjinor

Teoria e ideologjisë gjinore/ identitetit gjinor parashikon një lidhje inverse midis attributeve tradicionale gjinore dhe ndarjes egalitare të punës së papaguar (Akerlof & Kranton, 2000; Davis et al., 2007). Kjo teori bazohet mbi ndarjet e roleve në familje sipas gjinisë, dhe se shoqëria është e ndërtuar pikërisht mbi këto baza gjinore. Le t'i rikthehemi studimit seminal të Bertrand et al. (2015) në të cilin gratë investonin më shumë kohë në prodhimin shtëpiak edhe pse fitonin më shumë të ardhura në tregun e punës sesa bashkëshortët e tyre. Ky rezultat mund t'i atribuohet identitetit gjinor, i cili mund të influencojë familjet në të cilat femrat karakterizohen si nga oferta e lartë e punës ashtu dhe nga një kontribut i madh në prodhimin shtëpiak. Si pasojë, burri humbet identitetin e tij edhe kur angazhohet në punë të papaguar ashtu edhe kur ai fiton më pak të ardhura se gruaja e tij (Akerlof & Kranton, 2000). Shpjegime të tjera i referohen një eksternaliteti të ri të shkaktuar nga identiteti gjinor (Akerlof & Kranton, 2000; Arrighi & Maume, 2000; Erickson, 2005). Nëse një burrë angazhohet në prodhimin shtëpiak, ai imponon një ekstrenalitet ndaj identitetit mashkullor të burrave të tjerë rreth tij. Sigurisht, që ekstrenaliteti të jetë i besueshëm, do të duhej që mesatarisht, çdo burrë të mendonte njësoj. Një sërë studimesh empirike hedhin dritë mbi rolin e identitetit gjinor në hendekun gjinor të punës së papaguar. Knudsen dhe Wærness (2008) gjejnë se gratë me parime egalitare kanë më pak gjasa të shprehen se ato kryejnë të gjitha punët e shtëpisë krahasuar me gratë që ndajnë parime tradicionale. Nga ana tjetër, Davis et al. (2007) gjejnë se meshkujt me ideologji egalitare shpenzojnë më shumë kohë në punë të papaguar se meshkujt me parime tradicionale. Këto gjetje variojnë në varësi të matjes së ideologjisë gjinore. Në shumicën e studimeve (Arrighi & Maume, 2000; Fuwa, 2004; Parkman, 2004; Davis et al., 2007; Knudsen & Wærness, 2008), ideologjia gjinore është matur duke përdorur një indeks i cili bazohet në përgjigjet e individëve ndaj disa deklaratave lidhur me rolet e burrit dhe gruas në shoqëri. Pavarësisht matjes së ideologjisë gjinore, literatura sociologjike konkludon se ideologjia gjinore evolon nga brezi në brez (Brooks & Bolzendahl, 2004) dhe invididët tentojnë të ndajnë parime egalitare gjatë rritjes së tyre (Fan & Marini, 2000). Një studim empirik nga Fernández, Fogli, dhe Olivetti (2004) gjen se një burrë, nëna e të cilit ishte e punësuar gjatë rritjes së tij, ka më shumë gjasa të martohet me një grua e cila punon, sesa një burrë i rritur nga një nënë shtëpiake. Autorët argumentojnë gjithashtu se, pavarësisht preferancave të ngjashme mes burrave dhe gjasave për tu punësuar të grave të tyre, burrat e rritur nga nëna të punësuar janë gjithashtu më produktivë në prodhimin shtëpiak. Kjo sugjeron se fakti që ata u ndeshën me një shembull ideologjie egalitare nga të dy prindërit në fëmijëri, ndikon sjelljen e tyre bashkëshortore. Gjetjet e Fan dhe Marini (2000) përputhen me Fernández et al. (2004). Në studimin e tyre, nënat e punësuar mbajnë qëndrime më egalitare, të cilat i transmetojnë tek fëmijët e tyre. Artis dhe Pavalko (2003) tregojnë se ky vëzhgim është robust ndaj faktorëve të tjerë si struktura e familjes apo disponueshmëria kohore. Pavarësisht ndikimit të ideologjisë apo identitetit gjinor në hendekun gjinor të prodhimit shtëpiak, ekziston një problem i pashmangshëm endogjeniteti. Ideologjia gjinore ndikohet nga arsimimi dhe statusi i punësimit, të cilët janë gjithashtu të

korreloar me hendekun gjinor në punë të papaguar. Pra, individët më të arsimuar dhe të mirëpunësuar janë gjithashtu më të emancipuar ndaj çështjeve të tilla sociale (Fan & Marini, 2000).

Bianchi et al. (2000) sugjeron se ideologjia gjinore ka më shumë gjasa të shpjegojë angazhimin e grave në punë të papaguar sesa atë të burrave. Më konkretisht, egalitarianizmi i burrave ndikon rënie të orëve në punë të papaguar të grave të tyre, por jo ndryshim në kohën që ata shpenzojnë në punë të papaguar. Ky rezultat mund të lidhet me ekstrenalitetin gjinor që lind nga teoria e ideologjisë gjinore. Pra, burrat më të emancipuar mund të përkrahin karrierën e grave të tyre, duke reduktuar kështu kohën që ato shpenzojnë në prodhim shtëpiak, por pa ndikuar kohën që ata vetë alokojnë në punë të papaguar. Paralelisht, egalitarianizmi gjinor i grave mund të reduktojë kohën që ato shpenzojnë në prodhim shtëpiak pa ndikuar kohën që bashkëshortët e tyre shpenzojnë në këtë sektor.

Një variant i kësaj teorie është ndërtimi/ karakteri gjinor i individëve (Lachance-Grzela & Bouchard, 2010). Pavarësisht qëndrimeve egalitare që individët kanë në shumë aspekte të jetës, të paturit e gjinisë përkatëse ka vlerë më vete. Erickson (2005) argumenton se nëse një individ lind mashkull (femër), gjinia ka attribute që tejkalojnë kuptimin e aparençës fizike. Bianchi et al. (2000) shprehet se nëse një femër mban përgjegjësi më të mëdha në prodhimin shtëpiak sesa një burrë, ajo e bën këtë sepse beson se është kompetenca e saj dhe jo e bashkëshortit. Nga ana tjetër, Arrighi dhe Maume (2000) tregojnë se burrat që ndeshin vështirësi ndaj identitetit të tyre gjinor në punë, shprehin më lirisht refuzimin ndaj angazhimit në punë shtëpiake. Davis dhe Greenstein (2004) postulojnë se ndërtimi gjinor i individit është thelbi i shpjegimit të hendekut gjinor në prodhimin shtëpiak. Pra, të qenit burrë reflekton fuqi negociuese më të lartë për të kontribuar më pak se gratë në punë të papaguar pasi burrat mund të mendojnë se gratë janë më të afta. Gjithashtu, të qenit grua e bën më të lehtë të pranuarit e barrës më të madhe në prodhimin shtëpiak me motiv mbrojtjen e identitetit femëror. Pavarësisht se literatura sociologjike e identifikon ndërtimin gjinor si një variant të ideologjisë gjinore, duhet theksuar se ndërtimi gjinor është vetjak, i painfluencuar nga shoqëria apo normat sociale. Ndërkaq, ideologjia gjinore ndërtohet me anë të ndërveprimit të individëve me shoqërinë dhe si e tillë mund të evoluojë, siç tregohet nga Fernández et al. (2004) dhe Fan dhe Marini (2000). Për më tepër, kjo teori bie ndesh me idenë se njërezit lindin të barabartë apo njëlloj të aftë për të kryer aktivitete të caktuara.

3.3 Disponueshmëria e kohës

Teoria e disponueshmërisë së kohës postulon se koha që një partner alokon në punë të paguar influencon kohën që ai/ajo alokon në punë të papaguar, proces i cili implikon se partnerët i ndajnë punët shtëpiake në varësi të kohës që kanë në dispozicion (Davis et al., 2007). Intuitivisht, individët që shpenzojnë më shumë kohë në tregun e punës kanë më pak kohë në dispozicion për ta alokuar në punë të papaguar (Artis & Pavalko, 2003). Megjithatë, është më pak intuitive që rritja e kohës së shpenzuar nga gratë në tregun e punës të kompensohet nga një rialokim i kohës së burrave në punë të papaguar.

Ky supozim egalitar është objekt diskutimi dhe ka hapur një drejtim të ri kërkimor (Robinson & Hunter, 2008).

Një studim nga Bianchi et al. (2000) krahason kohën që individët me status të ndryshëm punësimi alokojnë në punë të papaguar. Konkretisht, të punësuarit me kohë të plotë dhe ata me kohë të pjesshme shpenzojnë më pak orë në prodhim shtëpiak se individët e papunë. Ky vëzhgim është i qëndrueshëm pavarësisht kontestit dhe llojit të punës (Ciabattari, 2004; Gershuny & Sullivan, 2003; Noonan et al. 2007). Punësimi relativ është gjithashtu një faktor shpjegues i hendekut gjinor në prodhimin shtëpiak. Një studim kohor i përsëritur për rreth 31 vite nga Cunningham (2007) tregon se burrat e grave me eksperiencë të gjatë punësimi janë më të predispozuar të angazhohen në punë të papaguar se burrat e grave me më pak eksperiencë pune. Vlen të theksohet se, pavarësisht korrelacionit të statusit të punësimit me kohën e shpenzuar në punë të papaguar, oferta e punës është faktor më i rëndësishëm pasi lidhet drejtpërsëdrejti me kohën fizike që individët shpenzojnë në tregun e punës (Cunningham, 2007). Për më tepër, punësimi ka disa dimensione duke filluar nga mudi kognitiv në atë fizik, ambienti i punës, si dhe hierarkia e vendit të punës ndër të tjera, të cilat ndikojnë gadishmërinë e individëve për të shpenzuar kohë në prodhimin shtëpiak.

Paralelisht me hipotezën e burimeve relative, sa më e lartë të jetë oferta e punës së një gruaje, aq më pak kohë shpenzon ajo në punë të papaguar (Artis & Pavalko, 2003; Mannino & Deutsch, 2007; Knudsen & Wærness, 2008; Pinto & Coltrane, 2009) dhe aq më tepër kohë alokon partneri i saj në prodhimin e përbashkët shtëpiak (Kroska, 2004; Cunningham, 2007; Noonan et al., 2007). Korrelacioni i fundit, është sidoqoftë me interes, pasi është e paqartë nëse një sjellje egalitare nga ana e burrave lidhet me dembelizmin e tyre për të punuar në punë të paguar, apo me emancipimin e tyre për të përkrahur familjen e tyre. Për të hedhur më shumë dritë mbi këtë miksim mekanizmesh, një sërë studimesh (Arrighi & Maume, 2000; Hook, 2006; Pinto & Coltrane, 2009) krahasojnë sjelljen e burrave me ofertë të lartë dhe ofertë të ulët pune. Rezultatet tregojnë se burrat të cilët shpenzojnë më pak orë në tregun e punës ndihmojnë më shumë me kryerjen e punëve shtëpiake se burrat të cilët alokojnë më shumë kohë në punë të paguar. Është me rëndësi, sidoqoftë, të analizohet sjellja e bashkëshortëve të cilët punojnë me kohë të plotë ose shpenzojnë të njëjtën kohë në tregun e punës. Ky krahasim izolon aspektin e ofertës së punës në hendekun gjinor të prodhimit shtëpiak, duke i bërë si burrat ashtu edhe gratë njëlloj të disponueshëm dhe të përgjegjshëm për mbarëvajtjen e ekonomisë shtëpiake. Bartley et al. (2005) analizon çiftet e punësuar me kohë të plotë dhe tregon se në këtë rast, gratë alokojnë më shumë kohë në prodhimin shtëpiak. Ky efekt njihet si “turni i dytë” i punës së grave (Hochschild, 1989). Sipas Lincoln (2008), gratë investojnë 80% të kohës së tyre në turnin e dytë, ndërsa meshkujt vetëm 40%, duke mbajtur konstante ofertën e tyre të punës. Nga ana tjetër, rezultatet e Gershuny dhe Sullivan (2003) tregojnë se ndarja e prodhimit shtëpiak është e barabartë në çiftet me ofertë të njëjtë pune. Ky miksim gjetjesh nuk është thjesht kontekstual, pra i lidhur me karakteristika të zgjedhjes, por me përballjen e individëve me barazinë gjinore në mjedisin e punës. Bolzendahl dhe Myers (2004) sugjerojnë se nëse burrat dhe gratë punojnë në institucione pune të cilat

promovojnë barazi gjinore në shumë aspekte të jetës, janë më të prirur të kenë një ndarje egalitare të prodhimit shtëpiak. Për më tepër, gjetjet e Fan dhe Marini (2000) lidhur me egalitarianizmin e grave të punësuar, lidhet më tepër me ideologjinë gjinore sesa me disponueshmërinë e kohës së individëve për të kryer aktivitete të caktuara brenda dhe jashtë familjes.

Si përfundim, koha fizike që individët kanë, mund të shpjegojë vetëm një pjesë të shpërndarjes së pabarabartë të prodhimit shtëpiak mes gjinive, por nuk hedh dritë mbi variacionin e mbetur të këtij hendeku. Gjithashtu, përparimi i teknologjive sot, tregon se shumë detyra shtëpiake mund të kryhen në më pak kohë për shkak se makineritë punojnë për ta, p.sh., larja e rrobave me lavatriçe, larja e enëve me lavastovilje etj. Nga ana tjetër, nuk mjafton vetëm oferta e punës për të përcaktuar se sa kohë individët shpenzojnë në punë të papaguar, por edhe shpërblimi monetar që ata marrin në punë. Pra, nëse një bashkëshort punon 5 orë por fiton 100 dollarë, mund të ketë fuqi negociuese më të lartë sesa partneri i cili punon 8 orë por fiton 80 dollarë.

3.4 Perspektiva makro: stereotipet dhe normat sociale

Perspektiva makro që shpjegon difuzionin në hendekun gjinor të prodhimit shtëpiak ka marrë një vëmendje të veçantë në kërkimin shkencor, konsideruar pamundësinë e faktorëve mikro për të shpjeguar pse gratë mbartin përgjegjësinë më të madhe të prodhimit shtëpiak (Fuwa, 2004; Geist, 2005; Hook, 2006). Këndvështrimi makro lidhet me kontekstin e shoqërisë në të cilën individët ndërveprojnë, dhe influencën e saj në vendimet që ata marrin. Dy faktorë makro që konsiderohen në këtë punim, por edhe në literaturën e ndarjes së roleve në prodhimin shtëpiak janë normat e identitetit, normat sociale/ gjinore dhe stereotipet gjinore. Meqënëse shoqëria ndikon në formimin e identitetit – ndjesisë që një individ ndjen për vetveten – është e vështirë të kategorizohen veçmas normat e identitetit nga normat sociale apo gjinore (Stryker & Burke, 2000). Konsideruar persistencën e normave sociale, shumë studime argumentojnë se hendeku i vazhdueshëm gjinor i prodhimit shtëpiak është pasojë e normave sociale (Sayer, 2005; Evertsson, 2014; Couprie, Cudeville & Sofer, 2019; Jayachandran, 2019).

Davis dhe Greenstein (2004) argumentojnë se kultura, feja, normat sociale dhe stereotipet që ekzistojnë në shoqëri luajnë një rol primar në shpjegimin e sjelljes së individëve brenda dhe jashtë familjes. Për më tepër, shumë studime shprehen se niveli i egalitarianizmit të individëve brenda dhe jashtë familjes është pikërisht i diktuar nga shoqëria (Batalova & Cohen 2002; Fuwa, 2004; Knudsen & Wærness, 2008). Gjetjet e këtyre studimeve demostrojnë se në shoqëritë më egalitare, ndarja e prodhimit shtëpiak mes bashkëshortëve është gjithashtu më egalitare. Nga ana tjetër, shoqëritë më egalitare nënkuptojnë se brenda familjes, të gjithë individët ndajnë parime egalitare, çka krijon termin egalitarianizëm i përbashkët (Sanchez & Kane; Sanchez & Thomson, 1997). Evertsson (2014) sugjeron se qëndrimet e përbashkëta egalitare në lidhje me punët e shtëpisë mund të reduktojnë jo vetëm hezitimin e burrave ndaj punëve shtëpiake, por edhe forcën e normave gjinore.

Stereotipet gjinore janë një koncept makro që mund të hedhë dritë mbi difuzionin e hendekut gjinor në prodhimin shtëpiak. Stereotipet gjinore janë besime të gabuara mbi

aftësitë e gjinive të ndryshme lidhur me një aktivitet të caktuar (Couprie et al., 2019). Sofer dhe Thibout (2011) analizojnë teorikisht rolin e stereotipeve gjinore në hendekun gjinor të prodhimit shtëpiak. Pavarësisht ideologjisë se njerëzit lindin të barabartë dhe ex-ante njëlloj të aftë, stereotipet bien ndesh me këtë parim duke dëmtuar aftësinë e njëres gjini për të kryer një aktivitet të caktuar. Për shembull, ex-ante, bashkëshortët janë njëlloj të aftë të kryejnë punë shtëpie. Por, shoqëria mund të imponojë një stereotip negativ në aftësinë/ produktivitetin e burrave për të kryer punë shtëpie, duke sjellë kështu jo vetëm refuzimin e tyre për të marrë pjesë në prodhimin shtëpiak, por edhe ekzistencën e një ekuilibri në të cilin aftësitë sipas gjinive për të kryer punë shtëpie të perceptohen me të drejtë si të pabarabarta (Sofer & Thibout, 2011).

Së fundmi, normat sociale apo gjinore përbëjnë një fushë aktuale hulumtimi në literaturën ekonomike. Një nga normat sociale më të qëndrueshme, dhe e pavarur nga zhvillimi ekonomik i një vendi, është norma se gratë duhet të ndër marrin pjesën më të madhe të punëve shtëpiake dhe të kenë përgjegjësi më të madhe në rritjen e fëmijëve (Bittman et al., 2003; Sayer, 2005). Një nga mënyrat për t'i bërë gratë të zhvendosin këtë normë është pjesëmarrja e tyre më e lartë në tregun e punës (Jayachandran, 2019). Politika të tjera sociale mund të jenë të dobishme po ashtu. Një shembull evident janë politikat sociale të cilat tentojnë të reduktojnë kohën e alokuar në bërjen e punëve të shtëpisë, duke liruar kështu kohë fizike për gratë e angazhuara me to. Dinkelman (2011) analizon efektin e një ndërhyrjeje për të shtrirë rrjetin e elektrifikimit të zonave në Afrikën e Jugut në pjesëmarrjen në tregun e punës të grave në ato zona. Gjetjet sugjerojnë një rritje të punësimit të grave në studim, i cili mund t'i atribuohet një reduktimi të kohës që ato kalojnë duke bërë punë shtëpie, p.sh., reduktimi i kohës së gatimit me anë të përdorimit të sobave elektrike. Bharati et al. (2019) analizon ndërhyrjen e qeverisë Indoneziane për të pajisur me gaz shumë familje në zonat rurale. Kjo ndërhyrje rriti pjesëmarrjen e grave në tregun e punës dhe mekanizmi i këtij efekti është i ngjashëm me studimin e Dinkelman (2011). Në SH.B.A., Coen-Pirani et al., (2010) demostrojnë se pajisja e familjeve amerikane me mjete elektrike si fshesa me korrent, lavastovilja etj., rrit pjesëmarrjen e grave në tregun e punës. Politika të ngjashme të cilat tentojnë të lehtësojnë kohën e alokuar në rritjen e fëmijëve me anë të dadove si dhe kujdesi i subvencionuar parashkollor kanë rezultuar gjithashtu efektive në rritjen e pjesëmarrjes së grave në fuqinë punëtore (Barros et al., 2011; Martínez & Perticará, 2017; Talamas, 2019; Hojman & Lopez Boo, 2019; Clark et al., 2019; Halim et al., 2019).

Sidoqoftë, këto ndërhyrje nuk kontribuojnë direkt në zhvendosjen e normave sociale. Efekti i tyre është reduktimi i kohës që gratë shpenzojnë për prodhim shtëpiak, duke mos ndikuar në kohën që partnerët e tyre shpenzojnë në këtë sektor. Prandaj, këto ndërhyrje mund të jenë të kushtueshme si për qeveritë ashtu edhe për gratë që mbajnë peshëm më të madhe të mbarëvajtjes familjare. Nëse kostot e implementimit të këtyre politikave janë të larta, dhe efekti i zëvendësimit dominon efektin e të ardhurave për gratë e targetuara, këto politika mund t'i incentivojnë gratë të shfrytëzojnë më shumë kohën e lirë duke ulur pjesëmarrjen e tyre në fuqinë punëtore.

Jayachandran (2019) argumenton se zhvendosja e normave sociale nuk është një proces i thjeshtë në vetvete. Një nga normat më sfiduese për t'u zhvendosur është ajo e përcaktimit të roleve dhe përgjegjësi të bashkëshortëve në familje. Pikërisht kjo normë, e cila dikton se gratë janë kryesisht përgjegjëse për prodhimin shtëpiak dhe rritjen e fëmijëve është ekzistente në thuajse çdo shoqëri në botë. Zhvendosja e kësaj norme drejt parimeve egalitare në familje do të rriste peshën e dividendit të barazisë gjinore për femrat (Jayachandran, 2019). Është e mundur gjithashtu që burrat e martuar të perceptojnë në mënyrë të gabuar normën sociale që dikton se punët shtëpiake duhet të kryhen kryesisht nga femrat. Pra, është e mundur që burrat të besojnë se burrat e tjerë në shoqëri besojnë se punët shtëpiake duhet të kryhen nga gratë – kjo çon në një ndarje jo-egalitare apo të pabarabartë të kohës së shpenzuar në prodhim shtëpiak apo punë të papaguar. Më tej, përditësimi i besimeve të burrave rreth normës sociale me anë të informacionit rreth normës reale në shoqëri mund të ndihmojë në ekzistencën e një ndarjeje egalitare të kohës në punë të papaguar mes bashkëshortëve si dhe mund të ndikojë në vendimin që femrat marrin lidhur me investimin në karrierë. Ndikimi në investimin në karrierë buron nga alokimi i kohës së agjentëve ekonomikë në një ekonomi të përgjithshme me tre sektorë: kohë e lirë, treg pune dhe prodhim shtëpiak. Një skenar i tillë, i mundshëm vetëm në rrugë eksperimentale do të demonstronte shkencërisht efektin e zhvendosjes së normës sociale lidhur me prodhimin shtëpiak. Në seksionin në vazhdim përmbledhen disa nga studimet eksperimentale që kanë bërë të mundur zhvendosjen e disa normave sociale.

IV. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Ky punim eksploron literaturën mbi faktorët që qëndrojnë në bazë të hendekut gjinor të punës së papaguar në familje. Në shumë studime shprehet se pavarësisht rritjes së përkushtimit të grave në tregun e punës, politikëbërje dhe aspekte të tjera sociale, ekziston ende pabarazi gjinore në familje. Specifikisht, ekziston një hendek gjinor i qëndrueshëm në pjesëmarrjen në punë të papaguar, dmth, gratë shpenzojnë më shumë kohë në prodhimin shtëpiak se burrat. Evidencat empirike të kohëve të fundit sugjerojnë se ky fenomen është prezent edhe në ekonomitë shtëpiake në vendet e zhvilluara. Në thuajse çdo kontekst, ndarja e punës së papaguar portretizohet si një fenomen i ndikuar nga fuqia negociuese e partnerëve, konsiderata të identitetit gjinor apo si një funksion i qëndrimeve ndaj roleve gjinore dhe normave sociale. Teksa literatura empirike që ndërlihd fuqinë negociuese të partnerëve me ndarjen e punës së papaguar është mjaftueshëm e pasur, pak dihet mbi rolin e normave sociale dhe ndarjes gjinore të punës së papaguar.

Modelet e fuqisë negociuese shprehin se partneri me fuqinë më të madhe negociuese, pra, bashkëshorti/ja me të ardhura relative më të larta, angazhohet më pak në prodhimin shtëpiak. Por, evidenca empirike tregon se edhe kur femrat investojnë më shumë kohë në punë të paguar, ato marrin përsipër pjesën më të madhe të prodhimit shtëpiak. Një mekanizëm i rëndësishëm në këtë lidhje është shkollimi: në familjet në të cilat gratë janë më të shkolluara se burrat, hendeku gjinor në punë të papaguar është më i ulët dhe, nga ana tjetër, bashkëshortët më të arsimuar janë gjithashtu më të

përfshirë në punë të papaguar se ata më pak të arsimuar. Teoria e identitetit gjinor bazohet mbi ndarjet e roleve në familje sipas gjinisë duke postuluar se ndërtimi gjinor i individit është thelbi i shpjegimit të hendekut gjinor në prodhimin shtëpiak.

Këndvështrimi makro lidhet me kontekstin e shoqërisë në të cilën individët ndërveprojnë, dhe influencën e saj në vendimet që ata marrin. Niveli i egalitarianizmit të individëve brenda dhe jashtë familjes është pikërisht i diktuar nga shoqëria dhe gjetjet e këtyre studimeve demostrojnë se në shoqëritë më egalitare, ndarja e prodhimit shtëpiak mes bashkëshortëve është gjithashtu më egalitare. Literatura në këtë pikë sugjeron se qëndrimet e përbashkëta egalitare në lidhje me punët e shtëpisë mund të reduktojnë jo vetëm hezitimin e burrave ndaj punëve shtëpiake, por edhe forcën e normave gjinore. Normat sociale apo gjinore përbëjnë një fushë aktuale hulumtimi në literaturën ekonomike dhe kanë marrë një vëmendje të veçantë në kërkimin shkencor, konsideruar pamundësinë e faktorëve mikro për të shpjeguar pse gratë mbartin përgjegjësinë më të madhe të prodhimit shtëpiak.

Stereotipet gjinore, të cilat përfaqësojnë besime të gabuara mbi aftësitë e gjinive të ndryshme lidhur me një aktivitet të caktuar, janë një koncept makro që hedh dritë gjithashtu mbi difuzionin e hendekut gjinor në prodhimin shtëpiak. Pavarësisht ideologjisë se njerëzit lindin të barabartë dhe ex-ante njëlloj të aftë, stereotipet bien ndesh me këtë parim duke dëmtuar aftësinë e njëres gjini për të kryer një aktivitet të caktuar. Për shembull, ex-ante, bashkëshortët janë njëlloj të aftë të kryejnë punë shtëpie. Por, shoqëria mund të imponojë një stereotip negativ në aftësinë/ produktivitetin e burrave për të kryer punë shtëpie, duke sjellë kështu jo vetëm refuzimin e tyre për të marrë pjesë në prodhimin shtëpiak, por edhe ekzistencën e një ekuilibri në të cilin aftësitë sipas gjinive për të kryer punë shtëpie të perceptohen me të drejtë si të pabarabarta.

Analiza e literaturës mbi hendekun gjinor në punën e papaguar mund të sjellë një sërë reflektimesh të cilat mund të shërbejnë si bazë për politikat që synojnë të rrisin barazinë gjinore. Politikat të tilla do të duhej të synonin dy drejtime kryesore: së pari: reduktimin e kohës së alokuar në bërjen e punëve të shtëpisë, duke liruar kështu kohë fizike për gratë e angazhuara me to, dhe së dyti: zhvendosjen e normave sociale drejt parimeve egalitare në familje. Ndër aksionet e targetimit të parë mund të përmenden: rritja e punësimit të grave, që do të reduktonte kohën kohën e kaluar duke bërë punë shtëpie, lehtësimi i kohës së alokuar në kujdesin ndaj fëmijëve dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes duke rritur dhe subvencionuar qendrat e kujdesit të fëmijëve parashkollorë apo për të moshuarit. Sidoqoftë, këto ndërhyrje nuk kontribuojnë direkt në zhvendosjen e normave sociale. Efekti i tyre është reduktimi i kohës që gratë shpenzojnë për prodhim shtëpiak, duke mos ndikuar në kohën që partnerët e tyre shpenzojnë në këtë sektor. Që këtej merr rëndësi të veçantë në këtë drejtim, zhvendosja e normave sociale që nënkupton riformatimin e roleve dhe përgjegjësi të bashkëshortëve në familje. Zhvendosja e kësaj norme drejt parimeve egalitare në familje do të rriste peshën e dividentit të barazisë gjinore, do të ndihmonte në ekzistencën e një ndarjeje egalitare të kohës në punë të papaguar mes bashkëshortëve,

si dhe do të ndikonte në vendimet që femrat marrin lidhur me investimin në tregun e punës, në karrierë dhe të ardhura të qëndrueshme.

Referenca

- Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2000). Economics and identity. *Quarterly Journal of Economics*, 115(3), 715-753.
- Amuedo-Dorantes, C., & Grossbard, S. (2007). Cohort-level sex ratio effects on women's labor force participation. *Review of Economics of the Household*, 5(3), 249-278.
- Apps, P., & Rees, R. (2007). *The taxation of couples* (No. 2910). IZA Discussion Papers.
- Arrighi, B. A., Maume Jr, D. J. (2000). Workplace subordination and men's avoidance of housework. *Journal of Family Issues*, 21(4), 464-487.
- Artis, J. E., & Pavalko, E. K. (2003). Explaining the decline in women's household labour: Individual change and cohort differences. *Journal of Marriage and Family*, 65(3), 746-761.
- Batalova, JA, & Cohen, PN (2002). Premarital cohabitation and housework: Couples in cross-national perspective. *Journal of Marriage and Family*, 64 (3), 743-755.
- Becker, GS (1981). 1991. A treatise on the family. *Cambridge, London*.
- Bertrand, M., Kamenica, E., Pan, J. (2015). Gender identity and relative income within households. *Quarterly Journal of Economics*, 130(2), 571-614.
- Bittman, M., England, P., Sayer, L., Folbre, N., & Matheson, G. (2003). When does gender trump money? Bargaining and time in household work. *American Journal of Sociology*, 109(1), 186-214.
- Bolzendahl, C. I., & Myers, D. J. (2004). Feminist attitudes and support for gender equality: Opinion change in women and men, 1974–1998. *Social Forces*, 83(2), 759-789.
- Brooks, C., & Bolzendahl, C. (2004). The transformation of US gender role attitudes: Cohort replacement, social-structural change, and ideological learning. *Social Science Research*, 33(1), 106-133.
- Bursztyn, L., Gonzalez, A. L., Yanagizawa-Drott, D. (2018). *Misperceived social norms: Female labour force participation in Saudi Arabia* (No. w24736). National Bureau of Economic Research.
- Cameron, A. C., & Trivedi, P. K. (2005). *Microeconometrics: methods and applications*. Cambridge university press.
- Chiappori, P. A. (1992). Collective labour supply and welfare. *Journal of Political Economy*, 100(3), 437-467.
- Chiappori, P. A., Fortin, B., & Lacroix, G. (2002). Marriage market, divorce legislation, and household labour supply. *Journal of Political Economy*, 110(1), 37-72.
- Ciabattari, T. (2004). Cohabitation and housework: The effects of marital intentions. *Journal of Marriage and Family*, 66(1), 118-125.
- Couprie, H. (2007). Time allocation within the family: Welfare implications of life in a couple. *Economic Journal*, 117(516), 287-305.
- Couprie, H., Cudeville, E., Sofer, C. (2019). Efficiency versus gender roles and stereotypes: an experiment in domestic production. *Experimental Economics*, 1-31.
- Croson, R., Gneezy, U. (2009). Gender differences in preferences. *Journal of Economic Literature*, 47(2), 448-74.
- Cunningham, M. (2007). Influences of women's employment on the gendered division of household labor over the life course: Evidence from a 31-year panel study. *Journal of Family Issues*, 28 (3), 422-444.
- Davis, S. N., Greenstein, T. N. (2004). Cross-national variations in the division of household labour. *Journal of Marriage and Family*, 66(5), 1260-1271.

- Dinkelman, T. (2011). The effects of rural electrification on employment: New evidence from South Africa. *American Economic Review*, 101(7), 3078-3108.
- Donni, O., & Chiappori, P. A. (2011). Nonunitary models of household behaviour: a survey of the literature. In *Household Economic Behaviors* (pp. 1-40). Springer, New York, NY.
- Erickson, R. J. (2005). Why emotion work matters: Sex, gender, and the division of household labour. *Journal of Marriage and Family*, 67(2), 337-351.
- Evertsson, M. (2014). Gender ideology and the sharing of housework and childcare in Sweden. *Journal of Family Issues*, 35(7), 927-949.
- Fan, PL, & Marini, MM (2000). Influences on gender-role attitudes during the transition to adulthood. *Social Science Research*, 29 (2), 258-283.
- Fernandez, R., Fogli, A., Olivetti, C. (2004). Mothers and sons: Preference formation and female labor force dynamics. *Quarterly Journal of Economics*, 119(4), 1249-1299.
- Foster, G., & Stratton, L. S. (2019). What women want (their men to do): Housework and Satisfaction in Australian Households *Feminist Economics*, 25(3), 23-47.
- Fuwa, M. (2004). Macro-level gender inequality and the division of household labour in 22 countries. *American Sociological Review*, 69 (6), 751-767.
- Geist, C. (2005). The welfare state and the home: Regime differences in the domestic division of labour. *European Sociological Review*, 21 (1), 23-41.
- Gershuny, J., & Sullivan, O. (2003). Time use, gender, and public policy regimes. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 10(2), 205-228.
- Hersch, J., & Stratton, L. S. (1994). Housework, wages, and the division of housework time for employed spouses. *American Economic Review*, 84(2), 120-125.
- Hochschild, A. R. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. *American Journal of Sociology*, 85(3), 551-575.
- Hook, J. L. (2006). Care in context: Men's unpaid work in 20 countries, 1965–2003. *American Sociological Review*, 71(4), 639-660.
- Jayachandran, S. (2019). Social Norms as a Barrier to Women's Employment in Developing Countries. *Northwestern Working Paper*.
- Knudsen, K., Wærness, K. (2007). National context and spouses' housework in 34 countries. *European Sociological Review*, 24(1), 97-113.
- Kroska, A. (2004). Divisions of domestic work: Revising and expanding the theoretical explanations. *Journal of Family Issues*, 25 (7), 890-922.
- Lachance-Grzela, M., Bouchard, G. (2010). Why do women do the lion's share of housework? A decade of research. *Sex Roles*, 63(11-12), 767-780.
- Lincoln, A. E. (2008). Gender, productivity, and the marital wage premium. *Journal of Marriage and Family*, 70(3), 806-814.
- Lundberg, S., & Pollak, R. A. (1996). Bargaining and distribution in marriage. *Journal of economic perspectives*, 10(4), 139-158.
- Major, D. A., & Germano, L. M. (2006). The changing nature of work and its impact on the work-home interface. *Work-life balance: A psychological perspective*, 13-38.
- Mannino, C. A., & Deutsch, F. M. (2007). Changing the division of household labour: A negotiated process between partners. *Sex Roles*, 56(5), 309-324.
- Manser, M., & Brown, M. (1980). Marriage and household decision-making: A bargaining analysis. *International Economic Review*, 31-44.
- Martínez, C., & Perticará, M. (2017). Childcare effects on maternal employment: Evidence from Chile. *Journal of Development Economics*, 126, 127-137.
- McElroy, MB, & Horney, MJ (1981). Nash-bargained household decisions: Toward a generalization of the theory of demand. *International Economic Review* , 333-349.

- Mincer, J. (1962). Labour force participation of married women: A study of labour supply. *In Aspects of Labour Economics* (pp. 63-105). Princeton University Press.
- Noonan, MC, Estes, SB, & Glass, JL (2007). Do workplace flexibility policies influence time spent in domestic labour?. *Journal of Family Issues*, 28 (2), 263-288.
- Parkman, A. M. (2004). Bargaining over housework: The frustrating situation of secondary wage earners. *American Journal of Economics and Sociology*, 63(4), 765-794.
- Pinto, KM, & Coltrane, S. (2009). Divisions of labour in Mexican origin and Anglo families: Structure and culture. *Sex Roles*, 60 (7-8), 482-495.
- Pollak, R. A. (2005). *Bargaining power in marriage: Earnings, wage rates and household production* (No. w11239). National Bureau of Economic Research.
- Sanchez, L., Kane, E. W. (1996). Women's and men's constructions of perceptions of housework fairness. *Journal of Family Issues*, 17(3), 358-387.
- Sanchez, L., Thomson, E. (1997). Becoming mothers and fathers: Parenthood, gender, and the division of labour. *Gender Society*, 11(6), 747-772.
- Sayer, L. C. (2005). Gender, time and inequality: Trends in women's and men's paid work, unpaid work and free time. *Social Forces*, 84(1), 285-303.
- Sofer, C., & Thibout, C. (2019). Women's investment in career and the household division of labour. *Applied Economics*, 51(60), 6535-6557.
- Solberg, Eric J., and David C. Wong. "Family time use: Leisure, home production, market work, and work related travel." *Journal of Human Resources* (1992): 485-510.
- Sorensen, A., & McLanahan, S. (1987). Married women's economic dependency, 1940-1980. *American Journal of Sociology*, 93 (3), 659-687.
- Stryker, S., Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. *Social Psychology Quarterly*, 284-297.
- Van Der Lippe, T., & Siegers, J. J. (1994). Division of household and paid labour between partners: effects of relative wage rates and social norms. *Kyklos*, 47(1), 109-136.

Cite this article as: Thomo, L. PËRCAKTUESIT E HENDEKUT GJINOR TË PUNËS SË PAPAGUAR NË FAMILJE. Albanian Socio-Economic Journal, 2021, Issue 1, pp. 105-120.